
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 72.036

DOI 10.5281/zenodo.10720690

ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ СТИЛЕВЫХ ФЕНОМЕНОВ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ: ОТ БИО-ТЕКА ДО ПАРАМЕТРИЗМА

THE PROBLEM OF SYSTEMATIZATION OF STYLISTIC PHENOMENA OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE: FROM BIO-TECH TO PARAMETRISM

ШЕЛЕГОВИЧ НАТАЛИЯ МАКСИМОВНА,

*кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой,
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы.*

SHELIAHOVICH NATALIYA MAXIMOVNA,

*PhD in Art criticism, Associate Professor, Head of the Department,
Yanka Kupala State University of Grodno.*

В статье представлен анализ показательных стилизованных феноменов в области мировой архитектурной практики последних десятилетий. Рассмотрена история мировой практики параметрического дизайна. Проводится уточнение терминологии и периодизации актуальных направлений зодчества на основе материалов, опубликованных отечественными и зарубежными учёными. Представлены примеры сооружений «пассионарной архитектуры». В результате сделан вывод об особенностях развития современной архитектуры. Приведены причины критики феномена «нелинейной архитектуры». Отмечено, что феномен «нелинейной архитектуры» иллюстрирует уникальные приёмы формообразования в архитектурной практике.

The article presents an analysis of illustrative stylistic phenomena in the field of world architectural practice in recent decades. The history of the world practice of parametric design is considered. The terminology and periodization of current trends in architecture are being clarified on the basis of materials published by domestic and foreign scientists. Examples of structures of "passion architecture" are presented. As a result, a conclusion is made about the peculiarities of the development of modern architecture. The reasons for the criticism of the phenomenon of "nonlinear architecture" are given. It is noted that the phenomenon of "nonlinear architecture" illustrates the unique methods of shaping in architectural practice.

Ключевые слова: *стиль в искусстве, исторический художественный стиль, постмодернизм, неомодернизм, метамодернизм, деконструктивизм, неоминимализм, архитектурная бионика.*

Key words: *style in art, historical art style, postmodernism, neomodernism, postmodernism, deconstructivism, neominimalism, architectural bionics.*

Ко второй половине 1990-х гг. в мировой архитектурной практике был осуществлён переход к приоритету сложных формообразующих линий и плавно изгибающихся кривых, благодаря которым объёмно-пространственные композиции современных зданий получили принципиально новые формы: изогнуто-округлые, свободно-перетекаемые, непрерывные (с многоуровневыми наслоениями), лендморфные (повторяющие особенности природного ландшафта). Их представляют объекты в духе био-тека, блобизма, структурного экспрессионизма и дигитального параметризма. Эти направления метамодернизма объединяет сходство принципов формообразования и родственность биоморфных объёмно-пространственных структур, характерных для живой природы. Ощутимые последствия изменения климата обусловили интерес во всём мире к ресурсосберегающим технологиям, активизировали борьбу за экологию и возобновляемую энергетику. Наряду с условиями вынужденной стагнации экономик и проблемой использования природных ресурсов, в наше время происходит изменение международных экономических отношений. Текущий период делает очевиднее контуры глобальных трансформаций и поясов добрососедства, сориентированных в пользу непредвзято дружественных взаимоотношений.

Иррационализм как философско-мировоззренческая установка стал отзвуком кризиса ценностной системы в мировом обществе, и поэтому в архитектурных фантазиях конца XX века постепенно угасал интерес к рационалистической предопределённости. Новый подход к архитектурному формообразованию основан на «пассионарности» образа здания, с характерным притязанием на индивидуализм [20, с. 32-41].

Поворот в сторону «био-тека» и метода «дигитального параметризма» свидетельствует о новом этапе осмысления современной архитектурной формы как объекта синтеза технологичной и природной среды: пространства более комфортного для восприятия, а также социальной коммуникативности и жизни человека. Данные направления отражают тенденции, характерные для времени постиндустриального общества. Ещё с античной древности внедрение новаций в архитектуру сопрягалось с рационалистическим взглядом на антропоцентризм и отражало гносеологический оптимизм в гармонии пропорций греческих ордоров. Эта технологическая практика архитектуры зафиксирована во взаимосвязанных категориях «пользы – прочности – красоты» (по Витрувию), т.е. – функциональности, конструктивности и эстетики. И если модернисты, отвергая уроки классики, пропагандировали формы новой эстетики через культ функциональности и конструкции, то в архитектуре постмодернизма были проиллюстрированы возможности контекстуальности и диалога с прошлым. Эстетика новой архитектуры позиционирует стратегию цифровых паттернов, выстроенных на основе методов компьютерного проектирования. В параметрическом дизайне классическая стереометрия преобразована в сложные и динамичные сопряжения, которые ассоциируются с математическими полиномами и составляют единство пластичной композиции. Часть математических формул и графиков визуализируется с помощью пакета прикладных программ, аналогичных "MATLAB" (сокр. от англ. "Matrix Laboratory"). Они предназначены не только для решения технических задач. С их помощью можно составлять концепции объектно-ориентированного программирования и осуществлять построение каркасных 3D-графиков. Эти разработки положены в основу метода проектирования. Данный метод можно использовать как для создания новых объектов, так и для архитектурной реставрации или реконструкции. Примером может быть многолетний труд новозеландского архитектора Марка Барри (род. в 1957 г.), который возглавил команду по реверс-инжинирингу фрагментов моделей, созданных Антонио Гауди для барселонского храма Саграда Фамилия. Исследователи параметризма возводят генеалогию этого феномена к творчеству гениального каталонца [22].

В истории мировой практики параметрического дизайна выделено творчество таких архитекторов как Фрэнк Гери, Марк Барри, Норман Фостер ("Foster and Partners"), Ренцо Пиано, Сантьяго Калатрава, Даниэль Либескинд, Заха Хадид ("ZHA"), Ян Каплицкий, Тойо

Ито, Альваро Сиза и Эдуардо Суто де Мура, а также деятельность международной группы "SOM" ("Skidmore, Owings and Merrill"), инженеринговой британской компании "Buro Happold", структурный инженеринг "Adams Kara Taylor" (представленный Ханифом Карой, Альбертом Уильямсоном-Тейлором и Робинотом Адамсом). Архитектурный дизайн в духе параметризма позиционируют также Джон Гамильтон Фрейзер (род. в 1945 г.), Грег Линн (род. в 1964 г.) и Патрик Шумахер (род. в 1961 г.). Будучи директором архитектурной студии "Zaha Hadid Architects", Шумахер активно публиковал исследовательские материалы о параметризме ещё в конце 1990-х годов. Именно ему принадлежит введение в научный оборот термина «параметризм», что озвучено было в докладе Патрика Шумахера на XI Венецианской биеннале «Снаружи: архитектура за пределами здания», осенью 2008 года [27, p. 10].

Согласно определению архитектора Патрика Шумахера, «параметризм» – это глобальный стиль современной архитектуры и городского дизайна [21]. Формы этого стиля основаны на «интерпретативном мышлении» и современных принципах цифрового проектирования. Это гибкие сплайны, полигональные сетчатые структуры, уплотнённые геометрической тесселяцией. Сложная организация объёмно-пространственной композиции подсказана процессами самоорганизации природы. Шумахер считает, что параметризм должен стать основным (или эпохальным) стилем в ближайшей перспективе. Авторитетный исследователь архитектуры русского авангарда Селим Омарович Хан-Магомедов предложил называть подобные стилевые феномены термином «суперстиль» [13, с. 179]. Проанализировав эту гипотезу на примере отечественной градостроительной практики Ленинграда-Петербурга начала XX века, Владимир Григорьевич Лисовский – хранитель традиций российской академической школы искусствознания – обосновал возможности сосуществования двух «суперстилей» посредством бинарных сопоставлений «традиции» и «новаторства», «классики» и «современности». Они выражены в диалоге универсальных систем «ордерной классики» (как первого суперстиля) и модернизма (на этапе формирования «интернационального стиля») [13, с. 179-180].

Очевидно, что такие чередования были характерны также и для других этапов истории архитектуры. Смена иррационально-идеализирующего и рационалистического архетипов мышления представлена образцами стилей барокко и классицизма (а позже – рококо и классицизма), сосуществовавших в рамках одной эпохи. В этом случае, стилевой феномен может проявляться на уровне основного исторического художественного стиля (либо стиля второстепенного или спорадического), порождая «стилевые метаструктуры» на переломе эпох и открывая дорогу новым стилевым формам в виде течений и направлений [19].

Анализируя книгу Патрика Шумахера «Автопоэзия архитектуры», Ирина Александровна Добрицына уточняет, что архитектор позиционирует параметризм как «эпохальный стиль» не на основе мировоззренческого критерия или структурных компонентов формы, а в качестве постоянно модернизируемой системы установок для цифрового проектирования [8, с. 52]. Следовательно, Шумахер в своём «манифесте параметризма» подразумевает изменение трактовки понятия «стиль». Руководствуясь таким подходом, представляется возможным разделить всю историю проектирования архитектуры на несколько укрупнённых периодов: инициальный (до становления цивилизаций), архитектуру Древнего мира и Средневековья, а также – зодчество Нового времени (от Ренессанса до начала «дигитальной эры» проектирования). Таким образом, параметризм становится точкой отсчёта принципиально нового метода творческой деятельности. Схожие с параметризмом изогнуто-округлые формы и объёмы, перетекающие друг в друга, иллюстрируют объекты ещё одного направления – «блбизм» (англ., «blob» – капля) [14, с. 105-108]. Здесь также используется принцип дигитального проектирования, но объёмная композиция «блбитектуры» заметно отличается своими визуальными признаками (например, биоморфной цельностью всей структуры). Исходя из анализа стилевых феноменов, автор данной статьи полагает, что параметризм логичнее по-

зиционировать не в качестве феномена художественного стиля, а как художественное направление стиля «метамодернизм» и инновационный метод в архитектурно-дизайнерском проектировании.

Стремительно развивающимся явлением в дизайн-проектировании к 1990-м годам стал также метод архитектурной бионики. Он был обоснован ещё в советской науке и получил признание на уровне мировой практики. Эксперименты отечественных зодчих в духе советского архитектурного модернизма (1955-1991 гг.) отражают, в этот период, поиски новых форм. Проблемы механизмов познания и практики во взаимосвязи архитектуры с живой природой были опубликованы в научном сборнике «Архитектурная бионика» (под редакцией Ю.С. Лебедева) в 1990-м году. Хотя о развитии этого феномена, на теоретическом уровне, было заявлено в СССР уже к 1960-му году [3, с. 6]. В 1962 году молодые архитекторы Ю.С. Лебедев и В.В. Зефельд опубликовали первые результаты своих исследований. В теоретическом обосновании данного метода была выделена принципиально важная проблема единства технологии и формообразования объекта. Ю.С. Лебедев обозначил понятие тектоники как предпочтительное средство гармонизации архитектурной формы [3, с. 180-187]. С 1970 года в Центральном научно-исследовательском институте теории и истории архитектуры (ЦНИИТИА; с 1993 г. – НИИТИАГ, научная организация в структуре Российской академии архитектуры и строительных наук, РААСН) уже работала специальная лабораторная группа по архитектурной бионике в составе сектора технических проблем архитектуры. Она стала научным координирующим центром этого направления [3, с. 6-7]. В зарубежной литературе феномен архитектурной бионики обозначили термином «био-тек» (или «органи-тек»).

Рис. 1. «Пассионарная архитектура»: от био-тека до параметризма

1.1 – Проект комплекса «Технопарк Сбербанк» для инновационного центра «Сколково». 2016 г., арх. бюро «Zaha Hadid Architects». **1.2** – Культурный Центр Гейдара Алиева в Баку. 2007-2012 гг., арх. Заха Хадид. **1.3** – Московский проект-2030 «Рублёво-Архангельское». Жилой квартал. 2018 г., арх. бюро «Zaha Hadid Architects». **1.4** – Город искусств и наук в Валенсии. Испания, 1991-98 гг., арх. Сантьяго Калатрава. **1.5** – Торгово-развлекательный комплекс «Galaxy SOHO» в Пекине. 2009-2012 гг., арх. бюро «Zaha Hadid Architects».

Строительство энергоэффективных зданий и построек с использованием экологически дружественных материалов Чарльз Дженкс позиционировал как феномен «эко-тек» (родственный «био-теку»). Исследователь возводил его к истории довоенной «органической архитектуры» [6]. Однако в основу проектирования архитектурных форм параметризма положен метод «ячейки Вороного» (совр., «паттернов Вороного»). Освоению этого метода способствовали открытия в области математической топологии, осуществлённые учёными петербургской научной школы – Георгием Феодосьевичем Вороным (1868-1908) и Борисом Николаевичем Делоне (1890-1980) [4]. Идея структурности большепролётных конструкций со стальными сетчатыми оболочками была также разработана задолго до внедрения САД-проектирования. Открытия русского инженера-архитектора Владимира Григорьевича Шухова (1853-1939), заявленные изобретателем для получения патента ещё в 1896-м г., оказали значительное влияние на строительную практику модерна [18]. В период популярности хайтека, Бакминстер Фуллер, Норман Роберт Фостер, Жан Нувель и Массимилиано Фуксас окончательно внедрили сетчатые оболочки в современную архитектуру (рис. 1).

Рис. 2. «Пассионарная архитектура»: структурный экспрессионизм

2.1 – Музей искусства и науки при "Marina Bay Sands" в Сингапуре. 2006-2010 гг., арх. Моше Сафди. **2.2** – Сиднейский оперный театр. 1959-73 гг., арх. Йорн Утсон, дизайн интерьеров – Питер Холл. **2.3** – Храм Лотоса в пригороде Баханур, возле Нью-Дели. 1976-86 гг., арх. Фариборз Сахба, инж. компания "Flint & Neill". **2.4** – Жилой комплекс "Reflections" у залива Кеппел в Сингапуре (Reflections at Keppel Bay). 2008-2011 гг., арх. Даниэль Либескинд и компания "DCA Architects Pte Ltd". **2.5** – Хрустальный собор в калифорнийском городе Гарден-Гров. 1977-1980 гг., арх. Филип Джонсон и Джон Бурже. **2.6** – Интегрированный курорт "Marina Bay Sands" в Сингапуре. 2006-2010 гг., арх. Моше Сафди и компания "Aedas - Singapore"; инж. "Arup" и "Parsons Brinckerhoff".

Некоторые из этих зданий отличаются особой экспрессией объёмов, выразительным изяществом композиции, претензией на уникальность, а также романтической ассоциативно-

стью с природными формами, несмотря на их рациональную структурированность. Такие черты были присущи архитектуре довоенного экспрессионизма. Этот художественный феномен не сформировался как архитектурный стиль, но эпизодически проявлялся в практике зодчества XX века, на уровне архитектурного течения. Интерес к выразительной экспрессии и индивидуализму облика здания возрос ко второй половине столетия. Усложнённые формы послевоенного экспрессионизма обозначили как «структурный экспрессионизм», наделив его также особым эпитетом – «готика космической эры» (Рис. 2). Здания, отражающие черты структурного экспрессионизма, рассчитаны на сильный эмоциональный эффект при их восприятии. В этом течении культивируется индивидуальный подход к оформлению объекта и используется потенциал уникальных технологий, в том числе, единично-ремесленного труда. Такой метод был характерен для стиля ар-деко. Очевидно, что средства формообразования и образы экспрессионистской архитектуры ближе к иррационализму готики, маньеризма, рококо и к пластическому модерну. Немецкий исследователь Юрген Ёдике (1925-2015) называл «патетической иррациональностью» схожие явления в искусстве, отмечая преходящее значение усложнённых и претенциозных форм [10, с. 67]. Метафоричность и символизм экспрессионистских зданий характерны для пассионарной архитектуры.

Британский искусствовед Кеннет Фремpton (род. в 1930 г.) видел истоки экспрессионизма в манере Гауди, которая сформировалась к периоду его работы над Каса Мила [16, с. 102]. Даже в ранних проектах школы «Баухаус» были заметны черты экспрессионистского подхода, поскольку этот выразительный феномен пронизывал всё немецкое искусство до 1923 года, что обозначил немецкий критик Зигфрид Гидеон (1888-1968) [5, с. 283-284] и некоторые современные исследователи [25, р. 490-495]. Американский архитектор и критик Чарльз Дженкс (1939-2019) отмечал, что послевоенный экспрессионизм отображает усложнённые или «смешанные метафоры», «таинственные знаки» с разными «смысловыми кодами» при восприятии объектов на основе накопленного опыта [7, с. 43-48]. Дженкс называл довоенный этап развития таких форм – «экспрессивным функционализмом» [7, с. 48].

Архитектурные объекты «нового экспрессионизма» (или «структурного экспрессионизма») обрели впечатляющий потенциал к 1950-м годам [23, р. 725-726]. Объёмно-пространственные композиции этого периода обогатились элегантной пластикой ар-деко и смелыми инженерно-техническими новациями, отражая приоритеты структурализма. Этот метод позиционировался в 1959 году на Международном конгрессе современной архитектуры (CIAM), а также отразился в деятельности творческого круга единомышленников "Team X" (голландской «Группы 10», 1953-81 гг.). основополагающие принципы в теории архитектурного структурализма были разработаны европейскими архитекторами: Кеннетом Брайаном Фрэмptonом и Юргеном Ёдике [16, 10]. Среди всемирно известных архитекторов, создававших постройки в этом направлении: Ле Корбюзье, Алвар Аалто, Кендзо Тангэ, Эро Сааринен, Йорн Утзон, Сантьяго Калатрава, Альдо Ван Эйк и Якоб Бакема, Фариборз Сахба и др.

На волне возросших технологических возможностей, с 2010-х годов вновь усилился интерес к символизму языка зодчества, что повлияло на востребованность архитектурных форм с выразительной экспрессией. В современной практике зодчества, как никогда в истории, появилась возможность реализации эффектных и смелых фантазий архитекторов. В таких объектах происходит отказ от стереометрически определённой модели, которая обретает усложнённую пластику. Возникает ощущение многослойности фасада: благодаря уплотнённости отдельных слоёв, применению металлопокрытий или использованию крупномасштабного остекления поверхностей. Архитекторы добиваются эффекта иллюзорной мобильности и вибрации формы. Этот процесс связан не только с развитием современных инженерно-строительных технологий нового рубежа веков, но и с обновлением методов работы в области векторной графики на основе CAD-проектирования. В каждой профессионально-

ориентированной программе типа «ArchiCAD», «AutoCAD» или «Autodesk 3ds Max» объект проектируется с использованием многочисленных векторных модификаторов. С их помощью архитектор осуществляет поэтапное объёмно-пластическое обогащение исходных стереометрических форм. Этапы 3D-проектирования любого архитектурного объекта включают обязательную детализацию (или тесселяцию) сетки-оболочки. Многослойность (которую проектировщик видит уже при построении модульных сеток), а также свободная правка каркаса и сплайнов позволяют архитектору уподобить работу над объектом практике скульптора. Таким образом, сам процесс компьютерного моделирования породил новую эстетику художественных форм.

На этапе генерирования сетки-каркаса архитектор использует компьютерную программу как инструмент, выстраивая и контролируя на всех стадиях проекта такую форму, пластичность которой задаёт не программный продукт, а выстраивает и корректирует автор. Методика цифровой стереометризации в процессе структурирования природной формы изложена на примерах известных архитектурных построек и предлагается сегодня как опыт для обучения процессу работы над сложными объёмными композициями [26].

Критика объектов пассионарной архитектуры сконцентрирована, в основном, у полюса сторонников традиционализма. Примером неодобрительного анализа являются научные суждения теоретика архитектуры Никоса Салингароса (род. в 1952 г.), который длительное время сотрудничал с архитектором Кристофером-Вольфгангом Александером (1936-2022). Эти профессионалы стали убеждёнными сторонниками гуманизации современной архитектуры и в своих научных трудах настаивают на альтернативном подходе к формообразованию. 253 шаблона-паттерна для проектирования, представленные Александером в его труде «Язык шаблонов», позволили архитектору составить согласованные гармоничные объекты и целые районы «живой архитектуры» посредством синтеза предлагаемых образцов. Данная методология повлияла на развитие цифрового программного продукта (с модульными паттернами и объектно-ориентированными задачами). Свою теорию архитектор разрабатывал ещё с 1970-х годов [1].

Приверженцы «нелинейной архитектуры» исходят из того, что исторический город, с колоссальной архитектурной традицией, будто поглощает каждое новое здание. Такая архитектура соответствует «идеи ряда», в котором городская среда обладает большой степенью инерции как архитектура «включающего типа» (согласно теории Юрия Ивановича Курбатова). Этому противостоит мощь репрезентативных зданий, которые формируют акценты в городской среде, и потому, являются архитектурой «исключающего типа» [12]. Таким образом, объект «нелинейной архитектуры» (или «пассионарной») претендует на статус особого элемента в городской застройке. Однако в исторически сложившихся мегаполисах живая практика зодчества показывает, что значение общего архитектурного фона города является определяющей «архитектурной ситуацией», которую недопустимо игнорировать. Монотонно-блоковый тип дебютных американских небоскрёбов с частичным остеклением и розовские глянцево-современных высотных зданий – это прекрасный фон для амбициозных объектов деконструктивизма или параметризма. В американских мегаполисах не так заметна острота диссонанса исторических стилей в городской среде, поскольку давность капитальных строений, как правило, не старше сер. – к. XIX в. Этому способствует также и характер застройки малоэтажных пригородов. Иное дело – европейские культурные центры, с многослойным пространством истории архитектуры и со своей неповторимой атмосферой «genius loci». Такая градостроительная ситуация предполагает особые методы решения проблемы: расширение зоны для пятна под строительство (свободной от капитальной застройки) или использование участков в пригородах и молодых развивающихся городах-сателлитах, где такие пассионарные здания можно гармонично встроить в контекст места.

В развитии обозначенных направлений современной архитектуры важную роль сыгра-

ли творческие наработки Нормана Роберта Фостера и Ричарда Бакминстера Фуллера (сторонников «хай-тека»), эволюция креативных стилей Николаса Гримшоу и Ренцо Пиано, «ситуативная анархитектура» Жана Нувеля, романтический «био-тек» Сантьяго Калатравы, а также созидательная инициатива Николаса Гримшоу и Питера Айзенмана («нелинейная архитектура» или «поздний стиль»), Жака Херцога и Пьера де Мерона (швейцарское бюро «Herzog & de Meuron Architekten», сокр. «HdM»), Ларса Спайбрука и Грега Линна (концепция направления «блб»), Захи Хадид и Патрика Шумахера (параметризм) [24].

До середины 2010-х годов аналогичные эксперименты с формой в архитектуре стран СНГ носили единичный характер, а для реализации подобных амбициозных проектов часто привлекали зарубежных архитекторов (Центральный концертный зал «Казахстан» в Астане, 2004-2009 гг. арх. Манфреди Николетти; Центр Гейдара Алиева в Баку, 2007-2012 гг., арх. Заха Хадид; мост Мира через Куру в Тбилиси 2008-2010 гг., арх. Микеле де Лукки; Государственное спортивное учреждение «Борисов-Арена» в Беларуси, 2010-2014 гг., арх. Шпела Видечник, Рок Оман; Бизнес-центр «Пересвет-Плаза» в Москве, 2008-2015 гг., арх. Заха Хадид). Проекты такого масштаба не обрели популярности из-за экономической нерентабельности, дорогостоящих технологий строительства, жёсткой нормативности и сдержанного консерватизма градостроительной политики (во многих случаях, вполне оправданного). К началу 2010-х годов в среде молодых отечественных архитекторов активизировалась образовательно-исследовательская инициатива и практика «рабочих мастерских» (с англ., «воркшопов»), направленная на продвижение высокотехнологичной архитектуры и современных взглядов на проектную культуру [17].

Гораздо более привлекательным для инвестиций оказался мировой эко-тренд (с идеей создания жилых кварталов экспериментальной застройки и смарт-городов – спутников крупных мегаполисов). В Милане построен масштабный комплекс «CityLife», включающий торговые, офисные и жилые пространства (2004-2021 г.г., архитекторы Заха Хадид, Даниэль Либескинд и Арата Исодзаки). Эффектной реализацией в духе параметризма стал ансамбль зданий «Galaxy SOHO» и «Wangjing SOHO» в Пекине (2009-2014 г.г., «Zaha Hadid Architects»), проект «экогород Лусаил» в Катаре (2005-2030 г.г., «Foster+Partners» и «Kling-Consult»). Актуальной заявкой является Московский проект-2030 «Рублёво-Архангельское» со Штаб-квартирой экосистемы финансового конгломерата «Сбер» и офисным кварталом «А-24». Это первая в России территория, которую планируют сформировать по «зелёному» международному стандарту «LEED for Neighborhood Development». Планируемые масштабы проекта – 471 тысяча квадратных метров офисной недвижимости и 888 тысяч квадратных метров жилья. Конкурсные проекты были отобраны в 2018 году. Среди них, разработки трёх зарубежных групп: «Archea Associatii», «Nikken Sekkei» и «Zaha Hadid Architects», а также трёх российских архитектурных бюро и творческо-проектных объединений: «ABD architects», «UNK project» и ТПО «Прайд» [11].

Развитие современной архитектуры иллюстрирует путь от концепции автономизации и декомпозиции «другого» (деконструктивизм) – к гибкости интенсивного взаимодействия и межартикуляции динамичных форм цифровой эпохи (параметризм). Феномен «нелинейной архитектуры» [9] ориентирован на особые условия городского контекста и значительные капиталовложения инвесторов, поскольку – это объектно-уникальная архитектура. Поэтому большая её часть представлена зданиями общественного типа: музейными комплексами, театрами, культурными центрами. Такая архитектура, нередко, подвергается критике по нескольким причинам [8, с. 56; 15, с. 20]. Наиболее частая из них – это отсутствие связи с исторической застройкой городской среды и региональными традициями. В других случаях причиной являются излишне эпатажные, дисгармоничные проекты. Негативным проявлением считают также попытки архитекторов материализовать некую эстетическую утопию, оторванную от повседневно-будничной жизнедеятельности человека и посягающую на привыч-

ную иерархию окружения. Тем не менее, именно феномен «нелинейной архитектуры» иллюстрирует уникальные приёмы формообразования в архитектурной практике. Такие объекты отражают взволнованность мироощущения, идеи культурного плюрализма и метамодернистской динамики, характерные для мировоззрения общества рубежа веков. Пассионарная архитектура формирует среду материализованной гиперреальности с парадоксальным эффектом прагматического идеализма цифровой эпохи. Как отмечал Вячеслав Леонидович Глазычев: «В этих случаях возникают некие архитектурные чудеса, обитать в которых сложно, но по крайней мере, никто не останется к ним равнодушен» [2, с. 6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александер К., Исикава С., Силверстайн М. Язык шаблонов. Города. Здания. Строительство / Кристофер Александер, Сара Исикава, Мюррей Силверстайн /Пер. с англ. И. Сыровой. М.: Изд. Студии Артемия Лебедева, 2014. 1096 с.
2. Архитектура: энциклопедия / В.Л. Глазычев. М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография»: ООО «Изд. Астрель» – «Изд. АСТ», 2002. 672 с.
3. Архитектурная бионика / Ю.С. Лебедев, В.И. Рабинович, Е.Д. Положай [и др.]; под ред. Ю.С. Лебедева. М.: Стройиздат, 1990. 269 с.
4. Гений В.Г. Шухова и современная эпоха // Материалы международного конгресса: сборник статей / под ред. Н.Г. Багдасарьян, Е.А. Гаврилиной. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 320 с.
5. Гидион Зигфрид. Пространство, время, архитектура / сокр. пер. с нем. М.В. Леонене, И.Л. Черня; 3-е изд. М.: Стройиздат, 1984. 455 с.
6. Дженкс Чарльз. Новая парадигма в архитектуре / Пер. с англ. Александр Ложкин, Сергей Ситар. Журнал «Архи. ВСЁ». URL: <https://cih.ru/ae/ad37.html> (дата обращения: 14.01.2024).
7. Дженкс Чарльз. Язык архитектуры постмодернизма / под ред. А.В. Рябушина, В.Л. Хайта; пер. с англ. А.В. Рябушина. М.: Стройиздат, 1985. 136 с.
8. Добрицына И.А. Концепции биоморфизма и параметризма в современной архитектуре: проблемы и перспективы // Academia. Архитектура и строительство. 2019. №3. С. 51-57.
9. Добрицына И.А. От постмодернизма – к нелинейной архитектуре. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 416 с.
10. Ёдике Юрген. История современной архитектуры / под ред. В. Калиша, пер. с нем. Д. Аркиной. М.: Искусство, 1972. 247 с.
11. Живи и работай в городе мечты // «Рублево-Архангельское». [01] Флагманский проект «Сбера». URL: <https://sbrcity.ru/#promo>, свободный (дата обращения: 01.02.2024).
12. Курбатов Ю.И. Архитектура и историческая городская среда // Архитектурная форма: диалектика новизны и привычного. Сост. С.С. Попадюк. М.: РААСН, 2005. С. 102-110.
13. Лисовский В.Г. «Суперстили» в градостроительной практике Ленинграда – Петербурга. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2013. Т. 3. № 2. С. 179-189.
14. Локотко А.И. Архитектура: авангард, абсурд, фантастика. Минск: Беларуская навука, 2012. 206 с.
15. Мелодинский Д.Л. Художественная практика архитектуры параметризма. восторги и разочарования // Архитектура и современные информационные технологии. 2017. №4(41). С. 6-23.
16. Фремpton Кеннет. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития / под. ред. В. Хайта; пер. с англ. Е. Дубченко. М.: Стройиздат, 1990. 535 с.
17. Хайман Эдуард. Точка ветвления – образовательно-исследовательская инициатива и связанные события. Новая морфология архитектуры // Проект «Архи.ру». URL: <https://archi.ru/events/4842/tochka-vetvleniya-branchpointactsurf> (дата обращения: 03.12.2023).
18. Хан-Магомедов С.О. Владимир Шухов. Серия: Творцы русского классического художественного авангарда. М.: С.Э. Гордеев, 2010. 192 с.

19.Шелегович Н.М. Стиль, направление, течение как фундаментальные категории искусствоведения и объективные трудности в практике употребления соответствующей терминологии // Наукосфера. 2021. № 10(1). С. 12-16.

20.Шелегович Н.М. Проблема систематизации стилевых феноменов современной архитектуры. Деконструктивизм // Наукосфера. 2023. № 3(2). С. 32-41.

21.Шумахер Патрик. Параметризм – новый глобальный стиль архитектуры и городского дизайна / Пер. с англ. Павла Белого // Schumacher Patrik. Writings – Theorizing architecture. URL: http://www.patrikschumacher.com/Texts/Parametricism_Russian%20text.html (дата обращения: 09.02.2024).

22.Burry Mark. Professional and academic research. 2023. Gaudí Unseen: Completing the Sagrada Família. URL: <https://mcburru.net/gaudi-unseen> (дата обращения: 12.02.2024).

23.Ching Francis D.K., Jarzombek Mark, Prakash Vikramaditya. A global history of architecture. Hoboken-New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2017. 850 p.

24.Fazio Michael W., Moffett Marian, Wodehouse Lawrence. Buildings Across Time: An Introduction to World Architecture. London: McGraw Hill Education, 2019. 609 p.

25.Moffett Marian, Fazio Michael, Wodehouse Lawrence. A World History of Architecture. London: McGraw-Hill Companies, Inc., 2004. 592 p.

26.Pottmann Helmut, Asperl Andreas, Hofer Michael, Kilian Axel. Architectural Geometry / Editor Daril Bentley. Exton: Bentley Institute Press, 2007. 740 p.

27.Total Fluidity: Studio Zaha Hadid. Projects 2000-2010. University of Applied Arts, Vienna / edited by Zaha Hadid and Patrik Schumacher. Institute of Architecture. Vienna: Springer-Verlag, 2011. 250 p.

© Шелегович Н.М., 2024.